

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი,

ლუკა დანელია

luka.danelia006@sps.tsu.edu.ge

**აშშ-ის პოლიტიკური ისტებლიშმენტისა და საზოგადოების აზრი საქართველოს
შესახებ (1926 წ)**

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

პავლიკა ჯაგუნავა

აბსტრაქტი

თანადროული მოვლენების განვითარების კვალდაკვალ, როდესაც უმაღლესი თანამდებობების პირების მხრიდან მასობრივად ხორციელდება შეერთებული შტატების როლის მადისკრედიტირებელი კამპანია, განსაკუთრებულად ნიშნეულად უნდა მივიჩნიოთ ისტორიის არცთუ ისე შორეულ ფურცლებთან დაბრუნება და, ამ გზით, პარგნიორი სახელმწიფოს საქართველოსადმი დამოკიდებულების პოზიტიურ, თუმცა, იმავედროულად, რასაკვირველია, რეალისტურ კონტექსტში განხილვა. წინამდებარე კვლევის მიზანი არის შედარებითი ანალიზის წარმოდგენა დღევანდელი პოლიტიკური სურათისა და გასული საუკუნის 20-იანი წლების მოვლენების გათვალისწინებით, რაც მოიაზრებს საარქივო მასალებზე დაყრდნობით ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსადმი დამოკიდებულების ევოლუციის ანალიზს. ეს უკანასკნელი კი გამომწვევია იმის საილუსტრაციოდ, თუ რაოდენ ღირებული და უწყვეტი როლი აქვს ამერიკის სახელმწიფოსა და ამერიკელ ხალხს ქართული სახელმწიფოს განვითარების ისტორიაში.

გარდა ამისა, წინამდებარე ნაშრომს დამატებით ღირსებას სძენს ის ფაქტიც, რომ იგი შეისწავლის რა ქართული ისტორიოგრაფიისთვის ნაკლებად ცნობილ ფაქტს, სახელდობრ კი 1926 წელს აშშ-ის კონგრესში საქართველოს შესახებ მიმდინარე მოსმენებსა და, ამრიგად, იკვლევს, კონგრესმენტა გამოხატული მოსაზრებების მიხედვით, ამერიკულ სამოგადობრივ აზრს საქართველოს შესახებ.

საკვანძო სიტყვები: *აშშ, წარმომადგენლობითი პალატა, საგარეო საქმეთა კომიტეტი, საქართველოს რესპუბლიკა, საარქივო მასალა, 1926 წელი.*

შესავალი

1926 წლის 10-11 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში ერთდროულად შეიგანეს წინადადება საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლის დანიშვნაზე ვირჯინიის დეპუტატმა, კოპლენდმა და სენატორმა ვალტონ-მურმა. კონგრესმა დაადგინა, საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლისთვის გამოეყო თანხა, როცა ამას პრეზიდენტი მიიჩნევდა მიზანშეწონილად. საქართველოს საერთაშორისო უფლების, მისი დამოუკიდებლობის საკითხი და 11 მარტის რეზოლუცია კონგრესმა 1-2 აპრილს ხელახლა განიხილა. ჯონ სტიუარტისა და ჰენრი ობლაიკის გამოსვლების შემდეგ კონგრესმა ამ სხდომათა ოქმებით, 22 დანართით და 17 ფოტოთი, სახელმწიფო ხარჯით საქართველოზე 361-გვერდიანი წიგნი გამოსცა, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ გამოიგანა (დაუშვილი, 2011).

1926 წლის 1 და 2 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომებზე განიხილებოდა „საქართველოს ეროვნულ რესპუბლიკაში“ აშშ-ის დიპლომატიური წარმომადგენლობის დანიშვნის საკითხი. საკომიტეტო მოსმენების უმეტესი ნაწილი კონგრესმენებისთვის საქართველოს პოლიტიკური წყობისა და ისტორიის გაცნობას დაეთმო - ბიზნესმენები, კონგრესმენები ანდაც უბრალოდ ისინი, ვინც კი შეფრთხილი დარჩნენ საქართველოში სტუმრობის შემდგომ, მთელი ამერიკელი საზოგადოების წინაშე ლაბათიანად აღწერდნენ ქართველთა ისტორიას, გრადიცადა თუ ეროვნულ ფასეულობებს.

სახელდობრ კი, მემოხსენებულ საკომიტეტო მოსმენებზე განსაკუთრებით აქტიური მისცერ სტიუარტი (დანართი 1.), ვასილ ლუმბაძე (დანართი 2.) და ჰენრი ობლაიკი იყო. მათი გამოსვლების გაანალიზებით ირკვევა სხდომის ერთიანი პათოსი, რომელიც საგულისხმოა, რამდენადაც ის გამოხატავს საკუთრივ ამერიკელების მცდელობას, კონგრესის წინაშე წარმოადგინონ ორი ერის „საერთო“ აქსიოლოგიური პარადიგმა. ამ უკანასკნელსავე ეფუძნება ჯონ ეიკმან სტიუარტის ძირითადი არგუმენტები, თუ რაგომ უნდა დაამტკიცოს აშშ-მა დიპლომატიური წარმომადგენლობა საქართველოში.

მსჯელობის ძირითადი ხაზი სახელმწიფოს მართვა-გამგეობაზე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე, ქრისტიანულ რელიგიასა თუ სხვა მახასიათებლებზე გადის. ამასთან,

სხლომაზე იკვეთება, რომ ამერიკელებს ქართული სახელმწიფოს სახელ 1918-21 წლის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ესახებათ, თუმცა, იმავდროულად, საქართველოს შესახებ სრულყოფილი სურათის შესაქმნელად აქტიურად ჟღერდება ერთობ ღირსსაყნობი მოვლენები საქართველოს ისტორიიდანაც.

კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევა ეფუძნება დოკუმენტების შინაარსობრივი ანალიზისა (იგივე „კონტენტ-ანალიზი“) და ისტორიულ-შედარებით მეთოდს, ასევე ემპირიული მასალის კრიტიკულ და რელატივისტურ გააზრებას და მის განზოგადებას. სტატიის მიზანი აღნიშნულ საარქივო მასალაზე დაყრდნობით საქართველოს შესახებ ამერიკული საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა და გამოკვეთილი დამოკიდებულების ევოლუციის ანალიზია. შესაბამისად, კვლევის კითხვებიც შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა:

- რა წარმოდგენა ჰქონდათ 20-იან წლებში საბჭოთა (ანდაც სხვა ისტორიულ მოცემულობაში) საქართველოს შესახებ ამერიკელ ხალხს?
- და თუ არის ზემოხსენებული პერიოდის განწყობები და დამოკიდებულები საქართველოსადმი შეერთებული შტატების აწ უკვე დღევანდელი პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი, კერძოდ შეიცვალა თუ არა ეს უკასკნელი?

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში მთავარ, პირველად, წყაროს კონგრესის 69-ე მოწვევის საგარეო საქმეთა კომიტეტის 1-ელ სესიაზე დამტკიცებული (1926 წლის 1-2 აპრილის) ერთობლივი რეზოლუცია წარმოადგენს, რომლის საფუძველზეც იქნა გაანალიზებული ამავე პერიოდის აშშ-ის პოლიტიკური ისტებლიშმენტის განწყობები საქართველოს შესახებ და, მამასადაამე, საკვლევი კითხვის პასუხები.

ძირითადი ნაწილი - დოკუმენტის ანალიზი

სხლომა მისგერ სტიუარტის გაცნობით იწყება და, ვფიქრობ, უწინარესად, ჩვენც ამ მიდგომით უნდა ვიხელმძღვანელოთ. სტიუარტი არის, ფაქტობრივად, ის ფიგურა, რომელიც კონგრესში მიმდინარე მოსმენებისას ქმნის საქართველოს შესახებ ძირითად აზრს. კერძოდ, იგი აქტიურად იცავს ქართული მხარის ინტერესებს, ავლებს რა პარალელებს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის და მოუწოდებს საკუთარ მთავრობას დახმარებისაკენ. როგორც მისივე ნაამბობიდან ირკვევა, ამერიკელი ბიზნესმენი „კავკასიის სამოგალოების“ სპეციალური კომიტეტის თავმჯდომრის პოსტს იკავებდა¹. ეს ორგანიზაცია კი მდებარეობდა ნიუ-ორკში და დაინტერესებული იყო საქართველოთი.

¹ ამასთან, უმაღლესი განათლება კოლუმბიის უნივერსიტეტში მიიღო, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაკავებული იყო ჟურნალისტური საქმიანობითაც და ფლობდა ერთ-ერთ საგაზეთო გამოცემას. იმავდროულად, მას აქვს 52-მდე ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილება. მაგალითად: იყო *Washington-Lafayette Institution*-ის აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე, *Institute of Pictorial Education*-ისა და *American Society*-ის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე. *International League of Highway improvements*-ის პრეზიდენტი და *International Institute of Efficiency*-ის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი.

დანართი 1. ფოტოზე გამოსახულია ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი და ბანკირი, ჯონ ეიკმან სტიუარტი, 1913.

კითვაზე, თუ როგორი სახელმწიფო მმართველობის ფორმაა საქართველოში, სტიუარტი დასძენს: „ ის არის დემოკრატიული და იმართება ზუსტად ისე, როგორც ამერიკა. მას ჰყავს პრეზიდენტი (იგულისხმება მთავრობის თავმჯდომარე) და კაბინეტი. ეს არის ხალხის მიერ არჩეული დამფუძნებელი კრება და პრეზიდენტის მიერ დანიშნული კაბინეტი, პრეზიდენტი ირჩევა ხალხის მიერ და თითქმის ზუსტად ასეთია ხელისუფლების ფორმა შეერთებულ შტატებშიც.“ აღნიშნული დახასიათება, რასაკვირველია, მიემართება საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკას და ერთგვარად გვიქმნის წარმოდგენას, ერთი მხრივ, ქართულ სახელმწიფოზე და, მეორე მხრივ კი, თვალსაჩინოს ხდის ქვეყნის შესახებ უცხოელთა, სახელდობრ ამერიკელთა, აღქმებსა და შეფასებებს.

ამასთან, რამდენადაც აშკარაა, რომ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი საყურადღებო გამოწვევა მსოფლიო ხალხთა შორის ჩვენი ქვეყნის ცნობადობას უკავშირდება, მით უფრო საინტერესოდ გვესახება სტიუარტის სიტყვებიც: „საქართველოს ნაკლებად იცნობენ განსაკუთრებით ჩვენი ნახევარსფეროს ქვეყნებში, მით უფრო, როცა

ქართველი ერი მარტო უმკლავდებოდა ათასნაირ გამოწვევას.² მართლაც, ამ სავალალო მდგომარეობიდან, შეიძლება ითქვას რომ, ღღესაც არ დაგვიღწევია თავი სრულად და ვინ იცის, კიდევ რამდენმა წყალმა უნდა ჩაიაროს, რომ დასავლეთის ქვეყნებში „ჯორჯიას“ გაგონებისას ამერიკული შტაგის ანდაც საბჭოთა კავშირის ასოციაციები აღარ იყოს ავგოქტონთა შორის ეგზომ პოპულარული.

მომხსენებლის მტკიცებით: „არ არსებობს სხვა ერი ღელამიწაზე, რომელსაც ქართველების მსგავსი ღიღებული ისტორია ჰქონდეს.“ მისი თქმით, ქართველებმა შეინარჩუნეს ეროვნული იდენტობა და ინსტიტუტები; საკუთარი ენა და მიწა, რომელიც, მისივე რწმენით, ქართველებს ღმერთმა უბოძა. სტიუარტი საქართველოს უპირატესობის უკეთ წარმოსაჩენად პარალელს რუსეთთან ავლებს და დასძენს, რომ: „ღღეს რუსეთს, თავისი 96 პროცენტით გაუნათლებლობით, უპირისპირდება პაგარა საქართველო, 96 პროცენტით წიგნიერებით. მას აქვს ღიღი ხნის დამკვიდრებული ღიგერაგურა, უძველესი ხელოვნება. მას თავის მოსახლეობაში ჰყავს მსოფლიოს რამდენიმე უღიღესი მეცნიერი. არ არსებობს მიწა, რომელიც ისეთი პირობების წინაშე ღგას, როგორც ეს საქართველოს შეექმნა და თანაც ასე კარგად შენარჩუნებინა თავი უაღრესად უპირატესი ძალების წინააღმდეგ. (ღა აქვე მიმართავს კომიგეტის თავმჯღომარესაც³)... საგუღისხმოა, ბაგონო თავმჯღომარევე, რომ რუსეთის მეფეებსაც კი მოუწიათ ამ ხაღხის მეგობრებად და თანასწორად აღიარება.“

სტიუარტის სიგყვების განზოგადებას თუ შევეცდებით (რისი ღეგეტიმური საფუძველიც გვაქვს, რამდენეღაც სხღომის ძირითადი პათოსი სწორეღაც მის გამოსვღებში იკვეთება), გამოღის, რომ ამერიკელი ხაღხი „ღიღი რუსეთისა“ ღა „პაგარა საქართველოს“ შეღარებისას კეთიღგანწყობას ქართველებისაღმი იჩენენ, მეგაღრე მაშინ, როღესაც შეერთებული შტაგებისა ღა საბჭოთა კავშირის ურთიერთობას, შეიღლება ითქვას, კონფრონტაციული ხასიათი მეგ -ნაკლებად ჯერ არც ჰქონღა მიღებული.

² ასახელებს აღექსანღრე მაკეღონელს, რომაელებს, არაბებს, თურქებს, მონღოლებს, სპარსებს, რუსებს ღა ამბობს, რომ 2500 წლის განმავღობაში ქართვეღმა ხაღხმა 125-ზე მეგ ომში იომა. აქვე ხაღს უსვამს საქართველოს ბუნებრივ რელიეფსა ღა რესურსებსაც.

³ ამ ღროს წარმომადგენელთა პაღაგის საგარეო საქმეთა კომიგეტს თავმჯღომარეობღა სტივენ გეიერ პორტერი.

ის, ასევე, განიხილავს საბჭოთა ოკუპაციასაც. კერძოდ, ხაზს უსვამს ოკუპაციის უსამართლო ბუნებას, რამეთუ ქართველთა ნების გარეშე განხორციელდა. აგრეთვე, საუბრობს საქართველოს იმიგრირებულ მთავრობაზე და აქვე მოუწოდებს კონგრესს, მიიღოს ზომები, წინააღმდეგ შემთხვევაში – „თუ ეს კომიტეტის წევრების სიმპათიებს არ მოჰყვება, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ამერიკული გული ქვისგან არის შექმნილი.“ სტიუარტის ესოდენა გაბელული გამოსვლიდან ცალსახად ირკვევა, რომ იგი გულმხურვალე მხარდამჭერი იყო საქართველოს თავისუფალი, განვითარებული, ნათელი და დემოკრატიული მომავლისა. უფრო მეტიც: იწყებს ამერიკის პომიციის გამოკვეთასა და მისი განსაკუთრებული როლის ახსნასაც შემდეგ მიმართვაში: „თუ ამერიკას აქვს რამე რეპუტაცია მსოფლიოში, თუ აქვს რამე მიზეზი თავისი ავტორიტეტით შთაგონებისთვის, ეს იმიტომ, რომ ამერიკა ყოველთვის თანაუგრძნობდა პაგარა ხალხებს, რომლებიც იბრძოდნენ თავიანთი ეროვნული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად. საქართველო კი დგას ზუსტად იქ, სადაც ამერიკა იდგა 1776 წელს.“ ეს არის სტიუარტის კიდევ ერთი მცდელობა, წარმოგვიჩინოს მსგავსებანი საქართველოსა და ამერიკას შორის და ამ გზით გაამყაროს საკუთარი პომიცია, რომელიც თავისი არსით ძალიან მარტივია და მოიაზრებს საქართველოს დასახმარებლად აშშ-ის აქტიურ მონაწილეობას.

გემოაღნიშნული პომიციის გასამტკიცებლად ხაზს უსვამს ქართველების ღირსებასაც, რომ, მიუხედავად ათასნაირი გასაჭირისა, როგორც სტიუარტი აღნიშნავს, „ისინი არასოდეს მოსულან ამერიკელების მუხლებთან დახმარების სათხოვნელად, თუმცა ეს მათ სჭირდებოდათ.“ მისი თქმით, ეს არის რეკორდი, რომელიც პრაქტიკულად უნიკალურია. სტიუარტი კვლავ დასძენს – „არ დაშეთანხმებით, ბოლო 10 უბედური წლის განმავლობაში პაგარა ერებთან და დიდ ხალხებთან ჩვენი ურთიერთობის პირობებში, ძალიან საყურადღებოა, რომ ამ ხალხს, რომელსაც ჭეშმარიტად სჭირდება ფული და ყველანაირი მარაგი, არც უცდია ესესხა თუ ეთხოვა ჩვენგან? პირიქით, ისინი ფეხზე დადგნენ, დამოუკიდებლები, პატიოსნები და სიღარიბეში ღირსეულნი. ნუთუ ეს არ არის ის, რამაც უნდა მიიპყროს ამერიკის სიმპათია? ღმერთის სახელით, ამერიკამ, რომელსაც მთელ მსოფლიოში რეპუტაცია აქვს, როგორც გასაჭირში მყოფი ერების დიდი ძმა, ზურგი უნდა

შეაქციოს საქართველოს, როცა მას აქვს უამრავი საგულისხმო პრეცედენტი საწინააღმდეგოსი (და აქ იხსენებს ირლანდიისა და საბერძნეთის მაგალითებს)?“

ზემოთ წარმოდგენილი ციტატიდან მხოლოდ ის ირკვევა, რომ სტიუარტი მართალია, უცხო ქვეყნის შვილი იყო, თუმცა ეს ხელს საერთოდ არ უშლიდა მას, რომ საქართველოზე უანგაროდ შეყვარებულიყო და მისი ეროვნული ინტერესების მთავარი „ლობისტიც“ გამხდარიყო მსოფლიოს ესოდენ გიგანტური ქვეყნის გიგანტურ პოლიტიკურ ორგანოში. მეტიც, მან, ალბათ, ქართული პოლიტიკის იმ დროინდელი (და იქნებაც, ასევე, ამჟამინდელი) შესწავრებისთვისაც შესაშური „ხელარგნოსანობა“ გასწია, ანდაც განა კი ბევრმა მიიტანა ეგზომ დიდ მასშტაბებამდე ქართველთა დამალი?

ამის შემდგომ უკვე სტიუარტი საუბრობს ვასილ ღუმბაძეზე და ვერ მალავს თავის აღფრთოვანებას: „ბაგონი ვასილ ღუმბაძე არის საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი. მე სასოწარკვეთილი ვარ ამ ამბით, რომელიც შემიძლია მოგითხროთ ლოქტორი ღუმბაძის მსხვერპლშეწირვის შესახებ მშობლიური საქართველოს თავისუფლების საქმეში. ოთხჯერ გყვედ ჩაუვარდა ბოლშევიკებს. ოთხჯერაც სიკვდილი მიუსაჯეს. ღუმბაძის ფიგურას, ბუნებრივია, ვერ ჩაფურცავდებით, რამდენადაც ის, ალბათ, ცალკე შესწავლის საგნად უნდა იქცეს მისივე გამორჩეული ბიოგრაფიიდან ⁴გამომდინარე, თუმცა ჯეროვანი იქნება მოკლედ განვიხილოთ მისი მოღვაწეობა აშშ-ში.

1924 წლიდან ცხოვრობდა ამერიკაში. 1925 წელს ინგლისურ ენაზე გამოსცა წიგნი „კავკასიის რესპუბლიკები: პაგარა დემოკრატიები, რომლებიც მსოფლიომ დაივიწყა,“ რომელშიც აღწერა კავკასიის რესპუბლიკების ისტორია და მათი მდგომარეობა. „ცდილობდა, მიეპყრო ამერიკის მმართველი წრეების ყურადღება კავკასიისა და საქართველოს საკითხებისადმი. 1926 წელს საქართველოს ემიგრანტულმა მთავრობამ დანიშნა კონსულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ღუმბაძის თაოსნობითა და სენატორ ჰენრი ვილსონის თავმჯდომარეობით დაარსდა „ამერიკული საზოგადოება კავკასიისთვის“⁵, რომელშიც მრავალი ცნობილი მოღვაწე გაერთიანდა. საზოგადოებამ

⁴ იხ: <https://kvirispalitra.ge/article/39705-vasil-dumbadze-morgantha-bankis-finansisti/>

⁵ საგულისხმოა, რომ ამავე ორგანიზაციას წარმოადგენდა სტიურტიც.

შეისწავლა საქართველოს წარსული, არსებული მდგომარეობა და დაადგინა მისი „დამოუკიდებლობის უდავო უფლება და ევროპაში გახიზნული დემოკრატიული მთავრობის კანონიერება. საზოგადოების საქმიანობის შედეგად კონგრესმა 1926 წლის 1-2 აპრილს განიხილა ღუმბაძის საქართველოს წარმომადგენლად დამტკიცების საკითხი, მაგრამ გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. საკითხი მეორედ 1929 წლის 23 აპრილს დაისვა. წინადადების მიღების შემდეგ ვასილ ღუმბაძე საქართველოს წარმომადგენლად დამტკიცდა. იმავე 1929 წელს ცნობილი დიპლომატის, ლეონ ვილსონის თავმჯდომარეობით შეიქმნა „საქართველოს უფლებების დაცვის კომიტეტი“, რასაც შედეგად ამერიკის კონგრესში საქართველოს საკითხის რამდენჯერმე განხილვა მოჰყვა.“ (ლაუშვილი, 2011).

დანართი 2. - ვასილ (ვასო) ღუმბაძე

კონგრესში სიგყვით გამოსვლისას ღუმბაძე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ საქართველოს მთავრობას საკუთარი ნებით არ დაუტოვებია ქვეყანა, არამედ თურქეთისა და საბჭოთა კავშირის შემოჭრის შედეგად მოუწია, ღროებით ემიგრაციაში წასულიყო. ქართველი ასევე დასძენს, რომ საფრანგეთმა და ინგლისმა გააპროტესტა საბჭოთა აქტი. ამასთან, მართალია, მათ აღიარეს საბჭოთა კავშირი, მაგრამ მტკიცე დათქმები აღუთქვეს საქართველოსაც თავისუფლებისთვის და გამორიცხეს საბჭოთა ჩარევისაგან. ღუმბაძე, კონგრესმენებს, ასევე, აცნობს საქართველოს მთავრობის მიერ საერთაშორისო

პარტნიორებისთვის დაგზავნილ ოფიციალურ წერილებს აღიარების თაობაზე და წარმოადგენს საპასუხო გადაწყვეტილებებსაც.

მაგალითისთვის, ერთ-ერთი ასეთი იყო ერთა ლიგის დადგენილება/რეზოლუცია:

NATIONAL REPUBLIC OF GEORGIA

29

(The resolution and report referred to are as follows:)

The assembly has referred to the sixth committee for consideration a proposal submitted by the delegations of Belgium, the British Empire, and France in the following terms:

“The assembly, reiterating the resolution adopted on September 22, 1922, by the third assembly, with reference to Georgia:

“Invites the council to follow attentively the course of events in this part of the world, so that it may be able to seize any opportunity which may occur to help in the restoration of this country to normal conditions by any peaceful means in accordance with the rules of international law.”

This proposal is a textual reproduction of the resolution adopted in 1922. The third assembly, prompted by feelings which we are sure our colleagues all share at the present time, entrusted to the council the duty of watching the situation and seizing any favorable opportunity to improve it by peaceful means in accordance with international law.

The main features of the situation remain unaltered, and the tragic events which are at this moment taking place in Georgia must bring back to us the anxieties of the third assembly. As the resolution of the year 1922 is already on record, we may venture, in addition, to express the hope that the Governments of the States members of the league may perhaps be able to assist the council, either with information or by exercise of their influence for peace so far as circumstances may permit.

The committee requests the assembly to give instructions for the present report to be communicated to the council, in order that the latter may be able, at a time and in the manner it may consider the most opportune, to take into consideration the indications it contains.

VERBATIM RECORD OF THE FIFTH ASSEMBLY OF THE LEAGUE OF NATIONS TWENTIETH PLENARY MEETING, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 1924, AT 4 P. M.

ვასო ლუმბაძე, მართლაც რომ, დაუსაკლისად ხსნის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას, იხსენებს რა ყველა ხელშეკრულებასა თუ გეპირ დათქმას, რომელიც 2 ქვეყანას შორის იქნა მიღწეული. საილუსტრაციოდ იმისა, რომ რუსეთი პირობის შესრულებით ვერ გამოირჩეოდა, ქართველს მოჰყავს ციტატა ჯომეფ დილონის წიგნიდან „რუსეთის დაბნელება“⁶, რომლის მიხედვითაც: „ჩვენ (რუსეთს) გვაქვს მხოლოდ ორი გზა სუსტ ერებთან ურთიერთობისთვის და მათი მაგალითია ჩვენი დამოკიდებულება საქართველოსა და ბულგარეთის მიმართ, - აღმოხდათ რუს დიპლომატებს“ (Dillon, p. 225). ნიშანდობლივია, რომ ამერიკელი ჰენრი

⁶ “The Eclipse of Russia”

ობლაიკი- რომელიც 18 წელია, რუსეთითა და საქართველოთი არის დაინგერესებული და, როგორც ის აღნიშნავს, ახლო კონტაქტშიც იყო საქართველოს იმიგრირებულ მთავრობასთან პარიზში- ამტკიცებს, რომ საბჭოთა კავშირს არასოდეს არ შეუსრულებია მის მიერ დადებული არცერთი ხელშეკრულება.

დუმბაძე კონგრესმენებს ნოე ჟორდანიანზე (დანართი 3.) უქმნის წარმოდგენას და მას ახასიათებს, როგორც „საქართველოს სწავლულ პრემიდენგს,“ პატრიოტ კავკასიელ კაცს,

NOÉ JORDANIA
Chef de la Démocratie Géorgienne

280-1

რომელმაც შეინარჩუნა ნაციონალიზმის იდეალები. „ქართულ გაზეთებში მისმა ბრწყინვალე სტატიებმა დემოკრატიის მიმდევრებს გული აუჩუყდა და ერის ახალგაზრდობა შთააგონა, ორჯერაც დააპატიმრეს თავისი ლიბერალური შეხედულებების გამო, მისი, როგორც ლიდერის, სახელი და პოპულარობა მთელ ევროპაში გავრცელდა,- ასე აფასებს ვასო დუმბაძე მთავრობის ხელმძღვანელს.

დანართი 3. - დოკუმენტში წარმოდგენილი ნოე ჟორდანიას პორტრეტი.

დოკუმენტის მიმოხილვის ბოლოს, კვლავ მისცერ სტიუარტს დაუბრუნდები, რომლის აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის წევრებისადმი საბოლოო მიმართვაც ასე გამოიყურება: „ქართველებს არასოდეს მოუმართავთ სიკეთისთვის ან ქველმოქმედებისთვის, მაგრამ ამჯერად ისინი სთხოვენ თქვენს კომიტეტს, მიანიჭოთ მათ ამერიკული აღიარება მისი მორალური მხარდაჭერით ახლა, მათ დღევანდელ ბრძოლაში, როგორც ფასდაუდებელი ღირებულების მქონე, რათა დაუბრუნოთ ქართველ ხალხს თავისუფლების ჩვეულებრივი

პრივილეგიები და შესაძლებლობები, მართონ საკუთარი კანონებით და თავიანთი ცხოვრება და რელიგია საკუთარი გზით.“

შეერთებული შტატების დამოკიდებულების ევოლუცია

დღესაც სენატორები: ჯიმ შაჰინი, ჯიმ რიში, დიკ ღურბინი, რონ ჯონსონი, ჯონ ბარასო, ბენ კარდინი, რობ პორტმანი, ყოფილი კონგრესმენი ადამ კინზიგერი და სხვ. აქტიურად აუღერებენ საქართველოს პრობლემებს შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით ორგანოში. როგორც სენატორი პორტმანი თავის სტაგიაში აღნიშნავს, „საქართველო რეგიონში აშშ-ის საიმედო პარტნიორია და მას ჩვენი დახმარება სჭირდება“ (WSJ, 2021). მართლაც, პოსტ-საბჭოთა სივრცეში საქართველო შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე დასაყრდენი და ახლო პარტნიორია. ამასვე ადასტურებს კონგრესის კვლევითი სამსახურის (CRC) 2023 წლის ანგარიში, რომელიც მიხედვითაც, 2018 ფისკალური წლის შემდეგ, საქართველო არის ევროპისა და ევრაზიის ორ ქვეყანას შორის ერთ-ერთი (მეორე ქვეყანა არის უკრაინა), რომლისთვისაც კონგრესმა დააკონკრეტა, რომ თანხები გამოიყოფა დახმარებისთვის - ბოლო დროს P.L. 117-328-ში, Section 7046(a)(1). 2022 ფისკალური წლისთვის დაგეგმილი სახელმწიფო დეპარტამენტისა და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საქართველოსადმი გამოყოფილმა დახმარებამ \$153 მილიონს შეადგინა რეგულარული და დამატებითი დაფინანსებით. FY2023 წლისთვის ასიგნებები მოიცავს არანაკლებ 132 მილიონი დოლარის დახმარებას, 2024 წლისთვის სახელმწიფო დეპარტამენტის/USAID ბიუჯეტის მოთხოვნა 121 მილიონი აშშ დოლარის დახმარებამდე აღწევს. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს დახმარებას თავდაცვის დეპარტამენტის პროგრამებითაც უწევს (CRS, 2023). საგულისხმოა, რომ 2009 წელს, ომის შემდგომი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, შეერთებული შტატების მიერ ნაკისრი ფინანსური დახმარების ვალდებულებით ევროპისა და ევრაზიის რეგიონში მოწინავე ადგილს ვიკავენდით (დანართი 4).

დანართი. 4 - სტატისტიკა საქართველოს მიმართ აშშ-ის ფინანსური ვალდებულებების შესახებ, U.S. Foreign Assistance (2001-2023).

2023 წლის 2 მაისს სახელმწიფო მდივნისადმი გაგზავნილ წერილში სენატორი რიში და სენატორი შაპინი აღნიშნავენ: „საქართველო არის გზაჯვარედინი, და ჩვენი ეროვნული ინტერესია, რომ უზრუნველვყოთ საქართველოს წარმატებული დემოკრატია. კონგრესის ორპარტიული მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისადმი და მის ევროკავშირისა და ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე კვლავ ძლიერია, მაგრამ მთავრობის ბოლოდროინდელი უკუსვლა გვაიძულებს მოვუწოდოთ ადმინისტრაციას, მიიღოს ზომები, რომლებიც მიმართული იქნება საქართველოში დემოკრატისა და კარგი მმართველობისთვის.” უაქტია, შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტა ჩვენს დროშიც უაღრესად აქტიურია საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის მისწრაფებებისა და ინტერესების დასაცავად.

ამერიკულმა დახმარებამ გასული 30 წლის მანძილზე ჯამურად 4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, ამას გარდა, შეერთებული შტატები მედიაგორისა თუ სხვა როლითაც აქტიურად

იყო ჩართული ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ კრიმესებში, მაგალითად „19 აპრილის შეთანხმების“ პროცესში; პლუს ამას, საქართველოში ინტენსიურ ვიზიტებს მართავენ ამერიკელი კონგრესმენები, დიდია ამერიკული მხარდაჭერა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვისა თუ საერთაშორისო არენაზე, ჩვენი ქვეყნის დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე თუ რუსეთთან ურთიერთობის დეესკალაციასა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესებში. ის რიგორიკა, რომელიც 1926 წლის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით ორგანოში შევნიშნეთ, შეიძლება ითქვას, დღესაც არ არის უცხო, რამეთუ, საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის მიღმა, აშშ-ის პოლიტიკური ელიტა ემოციურადაც დაკავშირებულია ჩვენს ქვეყანასთან, კულტურასთან თუ ხალხთან. ამაზე მეტყველებს თუნდაც საქართველოში ამერიკის ყოფილი ელჩების მიერ გამოსატული უწყვეტი მხარდაჭერა ანდაც სენატორ პორტმანის მიერ ქართველი ხალხისთვის მინიჭებული ის მარადიული „კვალიფიკაცია“, რომელიც მეგობრის წრფელ სტატუსს მოიპოვებს.

დასკვნა

არ ვიცი, რამდენად გამოვიდა, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის ისტორიაში რამე ხელჩასაჭიდს მიგვეკვლია, თუმცა ცალსახად აღსანიშნავია, წინამდებარე ნაშრომით კიდევ ერთხელ ვრწმუნდებით, რომ ამ ორ სახელმწიფოს საერთო ღირებულებები და ინტერესები აქვთ, რაც ძალზე საგულისხმოა ერთა ჰარმონიული თანაცხოვრებისა და განვითარების გზაზე. ეს კი ამ ურთიერთობის მარადიული მახასიათებელია, რამდენადაც იყო დრო, როცა საქართველოზე შეყვარებული მისტერ ჰასბენდი ამერიკის კონგრესში ამტკიცებდა – „თუ ჩემი ქვეყნიდან გამასახლეს, თავშესაფარი საქართველოში უნდა მეძია.“ დღეს კი უაქტია, რომ იგივე მოტივებით ქართველთა დიდი ნაწილი არჩევანს შეერთებული შტატების მიწაზე აკეთებს.

პასუხად საკვლევი კითხვისა - თუ როგორი იყო აშშ-ის პოლიტიკური ისტებლიშმენტის თუ საზოგადოების აზრი საქართველოზე და როგორ განიცადა მან ევოლუცია - შეგვიძლია, გემოთ მოხმობილი ამონარიდები მოვიშველიოთ, რომლის გაანალიზებითაც ნათელი ეფინება დასავლეთის წინააღმდეგ აგორებული ჩვენი დროის ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტული მესიჯის - რომლის მიხედვითაც, ის ამორალური ქმედებების (სხვაგვარად „გარყენილების“) წახალისებით გამოირჩევა - აბსურდულობას, რამდენადაც კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი მიგნება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ კონგრესში მიმდინარე მოსმენებისას აქტიურად აღინიშნებოდა, სხვა მსგავსებებს შორის, რელიგიური კავშირიც საქართველოსთან.

დაბოლოს, რა დასკვნა შეგვიძლია, გამოვიგანოთ სტიუარტის, ობდაიკის, ლუმბადისა თუ სხვათა სიგყვებიდან? ნათელია, რომ ისინი კეთილგანწყობილნი და საქართველოს თავისუფლების იდეით მოცული იყვნენ; მეტიც, იმდენად შეპყრობილნიც, რომ ძალას არ იშურებდნენ მთელი ამერიკელი საზოგადოებისა თუ პოლიტიკური ელიტისთვის დაენახებინათ, რომ საქართველო ღირსი იყო ამერიკული დახმარებისა. ამდენად, ქვეყნის მგრულად განწყობილი ძალები როგორადაც უნდა ეცადონ, დააზიანონ საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობები, ფაქტი ჯიუგია - ამერიკის სახელმწიფო და ამერიკელი ხალხი საერთაშორისო პოლიგონზე ქართული სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისა და კეთილდღეობის დასაცავად ყოველჯერზე ურყევად დგას.

კვლევის ფარგლებში გაწეული დახმარებისთვისა და კვლევითი ნაშრომის ძირითადი წყაროს, კერძოდ 1926 წლის კონგრესის სხდომათა ჩანაწერების, დასამუშავებლად გაზიარებისთვის განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ბაგონ პავლიკა ჯაგუნავას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

- Congressional Research Service. (2023, July 3). *Georgia: Background and U.S. Policy*. FAS Project on Government Secrecy. Retrieved August 2, 2023, from <https://sgp.fas.org/crs/row/R45307.pdf>
- Dillon, E. J. (1918-01-01). *The eclipse of Russia*. J.M. Dent & sons, ltd. <https://archive.org/details/eclipseofrussia0000emil/page/8/mode/2up>
- Portman, B. (2023, June 9). How Biden Can Stand Up to Putin in Geneva. *The Wall Street Journal*. https://www.wsj.com/articles/how-biden-can-stand-up-to-putin-in-geneva-11623277399?mod=searchresults_pos1&page=1&fbclid=IwAR388MpoupKH9_GpjO7cXYkofLoWNifr2KiaxmWtfYvxCI4z9lewfVE9fp4
- ბიეშვილი. (2019, ნოემბერი 28). „რამდენი მილიარდის ფინანსური დახმარება გაუწია აშშ-მა საქართველოს ბოლო 28 წლის განმავლობაში? ბიეშვილი. <https://bm.ge/news/ramdeni-miliardis-finansuri-daxmareba-gauwia-ashsh-ma-saqartvelos-bolo-28-wlis-ganmavlobashi/44399>
- დაუშვილი, რუსუდან. *ამერიკაში ქართული ემიგრაციის ისტორიიდან : ნიუ-იორკის ქართული სათვისტომო // ქართული ემიგრაცია ამერიკაში/ რუსუდან დაუშვილი. - თბილისი, 2014. - ISBN 978-9941-0-6277-3. - გვ. 38-41.*
- დაუშვილი, რუსუდან. *ჟურნალი "ისტორიანი", #9*
- მთავარი წყარო: საარქივო მასალა, ამონარიდი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომის ჩანაწერებიდან, 1-2 აპრილი, 1926 წელი;

- netgazeti. (n.d.). ჯინ შაჰინი • საქართველო-აშშ • ჯიმ რიში • ჯინ შაჰინი.

[netgazeti.ge.https://netgazeti.ge/tag/%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98/](https://netgazeti.ge/tag/%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98/)

- რადიო თავისუფლება. (2019, ნოემბერი 28). „\$ 4 348 400 000 - აშშ-ის

ფინანსური დახმარება საქართველოს, 28 წლის განმავლობაში“. რადიო

თავისუფლება. <https://tinyurl.com/4brwkrh2>

- Civil Georgia. (n.d.). რობ პორგმანი. Civil Georgia.

<https://civil.ge/ka/archives/tag/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98>